

Índice de contenido

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18236299>

Índice de contenido	i
Presentación	ii
<hr/>	
Artículo 1	
La Melancolía en el Huayño del Norte de Potosí	1
Andrés Giovanni Silva Terán	
Artículo 2	
Fuentes digitales y aprendizaje híbrido: Impacto y preferencias de estudiantes de secundaria de tres unidades educativas de Cochabamba	36
Javier Martín Colque Rollano	
Artículo 3	
Whose knowledge counts? Inuit Epistemologies and sustainability governance in Arctic resource politics	65
Julia Alida Runnelid	
Artículo 4	
Los textos en quechua y aymara en un proyecto autónomo en la región Kallawayá de Bolivia	82
Jonathan Alderman Feliciano Patty	
<hr/>	
Sistematización	
Interdisciplinariedad desde el Khuyay, para la educación superior Proyecto piloto MULTI U.MSS “Creer es Crear”	113
Eliana Pilar Cossio Coca Juana Eliana Guzmán Miranda	
<hr/>	
Reseña de libro	
Dar la palabra a los protagonistas. Reseña del libro Usos de la inteligencia artificial en educación superior, gestión emocional y vida cotidiana. Perspectivas autobiográficas	171
María Rossana Zapata Arriarán	